

Boekbesprekingen (Book reviews)

<i>Theorie und Praxis der Prüfungen im Betriebe von Dr E. Zimmermann ...</i> (Theory and practice of audits within an enterprise by Dr E. Zimmermann mit Zusammenfassung) door Drs W. van Bruinessen	blz. 40
--	---------

<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 43
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Uittreden van de Heer A. Nierhoff.

Het is nu ongeveer 30 jaar geleden, dat een klein groepje beroepsgenoten besloot om in plaats van het Maandblad Accountancy een nieuw tijdschrift te doen verschijnen onder de ons nu zo bekende en vertrouwde naam „Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde”; reeds 30 jaren lang is regelmatig maandelijks het M.A.B. verschenen en van de aanvang af kwam op de frontpagina de naam van Nierhoff, die tot de oprichters van het M.A.B. mag worden gerekend, voor. Met de leeftijd van ons blad is ook de zijne gestegen en in dit vlieden van de tijd ligt nu eenmaal onvermijdelijk het bezwaar, dat het tijdstip aanbreekt, waarop de leeftijd het nodig maakt, dat functies, die men met toewijding en overtuiging heeft vervuld, moeten worden opgegeven en in handen gesteld van jongeren, die het werk kunnen voortzetten.

Nierhoff is met ingang van het nu lopende, nog nieuwe jaar uit de Redactie getreden en het is ons een behoefte hem dank te zeggen voor zijn trouwe, gewetensvolle medewerking in de Redactie-arbeid, waaraan hij als vertegenwoordiger van de zo belangrijke Rijksaccountants-groep altijd met ambitie en bekwaamheid heeft deelgenomen; niet alleen door het mede-oordelen in de Redactievergaderingen en in de verzorging van de inhoud, maar ook door het nu en dan zelf produceren van bijdragen op het gebied, dat gedurende al deze jaren het zijne is geweest: dat der fiscale aspecten van de accountancy en de bedrijfshuishoudkunde.

Wij spreken gaarne de hoop uit, dat Nierhoff ook na zijn uittreden het blad zal blijven steunen door zijn bijdragen, welke door zijn rijpe ervaring en zijn gedegen kennis van de fiscale problemen voor de lezers van groot nut zullen kunnen zijn.

Uittreden van de Heer H. R. Reder.

Wederom gaat een van de oudste leden van de Redactie van het M.A.B., een lid wiens naam van het eerste nummer af in de lijst van redactieleden was opgenomen, ons verlaten. De heer H. R. Reder heeft de wens te kennen gegeven zijn functie te beëindigen.

Reder was in de redactie van het M.A.B. een van de door zijn mederedacteuren meest gewaardeerde leden. De stimulerende invloed die van hem op ons allen uitging was van groot belang voor de ontwikkeling van het

blad. Bij elke redactie zal zo nu en dan het vraagstuk van copienood rijzen. Het was in zo'n geval steeds en vooral Reder die met zijn grote belangstelling voor de vraagstukken waarvan behandeling voor de ontwikkeling van het beroep van belang was, de aandacht wist te vestigen op die onderwerpen, waarvan behandeling nuttig zou zijn. En dit niet alleen. Hij bezat de lust en de kracht jongere accountants te overtuigen van dit nut en hen er toe te zetten inleidingen voor zulke onderwerpen te schrijven. Het onderwerp van menig artikel in het M.A.B. is aan zijn brein ontsproten en door anderen uitgewerkt.

Maar ook hij zelf schreef menig artikel, dat in de tijd waarin het tot stand kwam de aandacht van de lezers trof. Ik herinner aan de in vroegere jaren verschenen behandeling van vraagstukken, die ook thans nog van belang zijn, zowel voor studie als praktijk, over de firma-vorm voor de uitoefening van ons beroep; de betekenis der kostprijsberekening voor zuinig bedrijfsbeheer; de accountant-belastingconsulent; sprongen in de ontwikkeling van het accountantsberoep; de taak van de accountant in het verzekeringsbedrijf; naar aanleiding van een proefschrift. Van deze artikelen zijn de laatste twee dan ook in herdruk opgenomen in de jubileumbundel van ons maandblad.

Is het wonder, dat zijn mederedacteuren, kennis nemende van zijn verzoek, getracht hebben hem te weerhouden om zijn voornemen in een daad om te zetten? Hij had echter zodanig gegronde redenen, dat wij moesten berusten, doch niet dan nadat hij te kennen had gegeven, dat zijn belangstelling naar ons blad zou blijven uitgaan. Hoe zeer ons het afscheid leed doet, prijzen wij ons gelukkig met deze toezegging, die hij, daarvan zijn wij in de vele jaren van samenwerking overtuigd geraakt, niet bij een toezegging zal laten. Wij hopen dan ook, dat hem nog menig jaar gegeven zal worden in een staat die hem in de gelegenheid stelt deze toezegging gestand te doen, mede in het belang van de lezers van het M.A.B.

Met deze gedachten en met dank voor zijn toezegging nemen wij afscheid van onze zo zeer gewaardeerde collega Reder.